

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS, MAED, LPT

Instructor III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“PAHIRAM SANDALI”

“Panaginip lang ang lahat ng ito!” Nanginginig at utal-utal ang boses ni Hanah habang mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa na si Teddy. Halos mawalan na ito ng malay habang kausap niya sa isang videocall ang kanyang kapatid. Sa oras na iyon ay naghihingalo na ang pinakamamahal nilang ina at tuluyang binawian ng buhay. Nasa harap lamang sila na bahay, nakisilong sa puno ng kahoy. Hindi siya makalapit at hindi nila ito masisilip. Napakapait at sobrang nakapanlulumo saksihan ang sitwasyong ito. Di inalintana nina Hannah ang lakas ng ulan sa labas, kahit walang masisilungan masubaybayan lamang ang bawat minutong dumaan dahil alam nilang ilang oras lang ay kukunin na ito at ihahatid sa huling hantungan. “Hindi sa ganitong paraan, maawa ka panginoon,” sambit ni Hannah

Maraming buhay ang ninakaw sa panahon ng pandemya. Ang kinatatakutang Covid ay sumira at umatake sa pamilya San Juan. Ang dating mga nababalitaan nila at kinatatakutan ay umatake sa kanilang pamilya. Walang niisa sa tatlong kapatid ang nakapaghanda sa dagok na dulot ng Covid. Biglang dumilim ang makulay na mundo ng bawian ng buhay ang ina nina Hannah ng dahil sa virus na iyon. Ang damot ng panahon, ang lupit ng pagkakataon.

Ang isang simpleng ubo sa panahon na iyon ay kinatatakutan, dahil baka nga nahawa ka na sa isang deadly virus na kung tawagin ay Covid. Nag-ingat naman ang lahat ng nasa bahay at sinusunod ang lahat ng nirekomendang pamantayan. Doble ang pag-iingat dahil may matatanda sa bahay ngunit kahit ano pa ang gagawin, sabi nga nila “ pag oras mo, oras mo na talaga. Ang ina ni Hannah ay nagpositibo ng Covid kaya ang buong pamilya ay naka quarantine habang ito ay nasa pangangalaga ng kanyang dalawang anak na sina Joey at Arthur. Nars si Arthur kaya alam niya ang pag-aaruga gawin para sa may sakit na ina. Hindi na sila makalabas dahil bawal ito, si Hannah na nakabukod sa kanila at ito ang kanilang taga bili ng lahat ng kanilang pangangailangan sa labas. Ang ilang mga araw na lumipas na sa kanilang pag-aakala ay kanilang malalampasan ay parang isang bula na unti-unting naglalaho. Unti-unting sinisira ng virus ang katawan ng kanilang ina hanggang tuluyan itong binawian ng buhay. Ang pinakamasakit doon ay ang punto na namatayan ka na ay hindi mo po masisilip o mayyakap man lang sa huling sandali ang iyong pinakamamahal na ina. Sobrang sakit itong tanggapin. Kahit maglumpasay pa sa iyak at sigaw sina Hannah at magkapatid, ang sakit na kanilang nararamdaman ay wala na silang magawa. Tanging hikbi lamang mula sa malayo. Wala pang limang oras ay binalot na ang bangkay ng kanilang ina. Wala ibang naglibing kundi sila lamang, hating gabi iyon ni hindi man lang nila pwedeng lapitan. Gusto sana magyakapan ang magkapatid pero hindi pwede bawal ito. Isang video recorder lamang ang naiwang ala-ala nila sa kanilang ina, lahat ng gusto niyang sabihin ay nasa video recorder. Gayunpaman, ito ay hindi sapat. Hindi man natin mapipigilan ang kamatayan dahil sadyang hindi natin hawak ito, tanging ang Diyos lamang ang may alam

pero sana kung pwedeng makisuyo sana hind isa ganitong paraan. Sobrang lupit at sobrang dami ng sinirang pamilya ang Covid.

Kaya, kung sana pwedeng hiram in ang pagkakataon sa langit, ay hihilingin ito nina Hannah ang ilang sandali ng kanilang ina para mayakap, makita at marinig muli ang boses ng pinakakamahal nilang ina.

“Pahiram sandali, kahit saglit, pahiram sandali ng aking ina!”

